

TOOLS4CAP ACADEMY

MODULO II: GESTIONE E MONITORAGGIO AVANZATI DEI DATI PER I PIANI STRATEGICI DELLA PAC

20 novembre 2024

Il secondo modulo dell'[Accademia Tools4CAP](#) (*Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions*) si è svolto il 20 novembre 2024. L'evento ha riunito 65 partecipanti di diversa provenienza. Consulta l'agenda [qui](#).

L'Accademia Tools4CAP mira a fornire un quadro di riferimento per il rafforzamento delle capacità e l'apprendimento tra pari per sviluppare un programma di formazione interessante e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. Vuole promuovere un [impegno significativo](#) delle parti interessate che possono beneficiare di questo progetto. **Questo secondo modulo si proponeva di:** (i) fornire informazioni ed esempi su tecniche e strumenti avanzati di gestione e monitoraggio dei dati per i piani strategici della PAC, come il Sistema di monitoraggio delle aree, lo Strumento di monitoraggio delle politiche, la Piattaforma di aggregazione dei dati, nonché il Sistema informativo per la gestione delle aziende agricole (FMIS) e il Quaderno digitale dell'azienda agricola; (ii) sviluppare le competenze per la raccolta, l'elaborazione e l'integrazione di diverse fonti di dati rilevanti per la PAC, nonché descrivere le tecniche di integrazione dei dati.

Durante la sessione di formazione sono state fatte due presentazioni da parte di [Ecorys](#), in qualità di coordinatore del progetto, e di [AEIDL](#), in qualità di coordinatore dell'Accademia. Hanno affrontato i seguenti punti:

- Presentazione del progetto, la sua utilità per migliorare la progettazione e il monitoraggio dei CSP nazionali e i risultati attuali.
- spiegazione degli obiettivi, delle attività e del prossimo sviluppo del progetto Academy.

La sessione comprendeva altre quattro presentazioni su:

- [Il lavoro di Tools4CAP sull'integrazione e l'interoperabilità dei nuovi dati, tecnologia e digitalizzazione](#) di Daniele Bertolozzi (Ecorys) e Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Le nuove tecnologie di raccolta dei dati a livello di azienda agricola \(FMIS\) a supporto della progettazione dei futuri interventi della PAC](#) fornite da Alberto Gutiérrez (ITACyL), David Sánchez López e Marta Moro Abellán (Fondo spagnolo di garanzia agraria).
- [I sistemi informativi di politica agricola per il monitoraggio delle prestazioni regionali](#) di Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [I sistemi di monitoraggio per i Piani strategici della PAC: Sistema di monitoraggio delle superfici](#) presentato da Christian Schingo (ABACO).

La sessione di formazione dell'Accademia, facilitata da Blanca Casares (AEIDL), si è conclusa con una serie di passi successivi, tra cui il fatto che i materiali dell'incontro e la relazione sui principali elementi discussi saranno disponibili sulla [pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#). Questa relazione sui punti salienti sarà tradotta nelle 16 lingue dell'UE coperte dal consorzio.

ORGANIZZATORE:

20 NOVEMBRE 2024

ONLINE

65 PARTECIPANTI
(Istituzioni dell'UE, autorità pubbliche nazionali e regionali, ricercatori, agricoltori, innovatori e altri soggetti interessati al settore agricolo)

22 PAESI

PRESENTAZIONI E REGISTRAZIONI [QUI](#)

Se vedete questa icona, fate clic per vedere la presentazione

Se vedete questa icona, fate clic per vedere il video

Il progetto Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordinamento del progetto Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) ha presentato il progetto [Tools4CAP](#), un'azione di coordinamento e supporto in Horizon Europe (2023-2026) coordinata da [Ecorys](#), che riunisce 21 [organizzazioni partner](#). L'obiettivo è quello di sostenere la progettazione e il monitoraggio degli attuali CSP nazionali e di porre le basi per una solida preparazione dei Piani strategici post-2027 attraverso un adattamento dal basso verso l'alto di metodi e strumenti innovativi.

Ha iniziato fornendo una panoramica su chi sono i principali beneficiari del progetto e ha proseguito spiegando l'approccio da seguire nei prossimi anni e i principali risultati attesi nel corso del progetto.

Daniele ha presentato l'[inventario](#) dei metodi e degli strumenti utilizzati nei 27 Stati membri e ha introdotto i 10 [casi di studio](#) che saranno sviluppati nei prossimi mesi. Ha concluso mostrando gli ultimi rapporti chiave disponibili online: (i) [Valutazione di metodi e strumenti](#); (ii) [Valutazione del potenziale degli innovativi strumenti di modellazione](#); (iii) [Sfide chiave per il processo decisionale negli Stati membri dell'UE](#); (iv) [Integrazione dei dati a livello di azienda agricola per il monitoraggio e la valutazione della PAC](#); e (v) [Sfide e approcci per il monitoraggio del paesaggio](#).

I beneficiari di Tools4CAP

Concettualizzazione e valutazione dei bisogni per la **comprensione del Nuovo Modello di Erogazione**

Un **inventario dei metodi e degli strumenti** esistenti utilizzati nella progettazione dei piani strategici della PAC dei 27 Stati membri

Linee guida **metodologiche** per l'implementazione di metodi e strumenti innovativi

Un **manuale** per supportare l'applicazione delle buone pratiche

Un **laboratorio di replica** per mostrare la capacità operativa di soluzioni innovative degli Stati membri attraverso 10 casi di studio

Un **centro di sviluppo delle capacità** per aiutare gli utenti finali a rafforzare la loro capacità di utilizzare soluzioni innovative e buone pratiche

Risultati principali di Tools4CAP

Accademia Tools4CAP

Blanca Casares

Esperto di politiche e responsabile di progetto (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) ha presentato l'[Accademia Tools4CAP](#), coordinata dall'[AEIDL](#) in stretta collaborazione con altri partner del progetto. L'Accademia fornisce un quadro di riferimento per il rafforzamento delle capacità e l'apprendimento tra pari per sviluppare un programma di formazione attraente e personalizzato composto da 10 moduli per soddisfare le esigenze degli utenti finali.

L'obiettivo è quello di:

- Rafforzare la capacità degli utenti finali di utilizzare metodi e strumenti innovativi.
- Facilitare la condivisione dei risultati e lo scambio di conoscenze e buone pratiche.

Piano dei moduli dell'Accademia

I risultati saranno consolidati in un kit di strumenti per lo sviluppo delle capacità, che sarà tradotto in 16 lingue dell'UE.

Nella sua presentazione, Blanca ha presentato il [modulo 1](#) sul progetto Inventario di metodi e strumenti, organizzato il 17 gennaio 2024.

Inoltre, Blanca ha illustrato altre attività aggiuntive dell'Accademia, come la raccolta di opinioni di esperti attraverso interviste o articoli di blog, schede di strumenti e azioni congiunte con altri progetti o reti. Ha anche introdotto una sezione dedicata sul sito web del progetto: [informazioni pratiche per i CSP](#). Include documenti rilevanti, dal quadro giuridico ai DSN approvati a livello nazionale, e fonti chiave per l'attuazione, la valutazione e l'innovazione.

Le informazioni e i materiali dei moduli saranno disponibili nella [sezione specifica](#) del sito web, nella pagina dell'evento e nel [canale YouTube](#).

Il progetto offre la possibilità di partecipare a diverse attività: [focus group](#), [studi di caso](#), interviste, sondaggi, sessioni di formazione e attività di divulgazione. [Il modulo di consenso](#) è disponibile sul sito web.

La sezione dedicata sul sito web del progetto denominata *Informazioni pratiche per i piani strategici della PAC*

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Tools4CAP lavora sull'integrazione e l'interoperabilità dei nuovi dati, sulla tecnologia e sulla digitalizzazione

Daniele Bertolozzi (Ecorys) ha presentato come Tools4CAP stia facendo passi da gigante nel fornire ai decisori della Politica Agricola Comune (PAC) strumenti adeguati per un processo decisionale maggiormente basato sull'evidenza e per svolgere compiti di monitoraggio per esaminare le prestazioni dell'attuazione e la conformità dei beneficiari. Daniele ha evidenziato l'impegno costante nel sostenere la progettazione e il monitoraggio dei PSC, sottolineando come i risultati del progetto mirino a illuminare e fornire soluzioni per le responsabilità assegnate ai vari organismi nazionali coinvolti nell'attuazione di questi piani dal 2024-2028. Ha passato in rassegna il quadro normativo del monitoraggio della PAC, sottolineando come il Performance Monitoring and Evaluation Framework (PMEF) abbia spostato l'attenzione della politica dal mero rispetto delle regole alla priorità di prestazioni e risultati, adottando un modello di erogazione basato sulle prestazioni.

Ha fornito una panoramica dell'Inventario dei metodi e degli strumenti esistenti, che è uno dei primi risultati di Tools4CAP. Ha parlato delle quattro aree metodologiche in cui sono classificati i metodi e gli strumenti: (i) Strumenti di valutazione dei bisogni degli stakeholder; (ii) Strumenti di monitoraggio e raccolta dati; (iii) Strumenti di analisi delle politiche per decisioni basate sull'evidenza e (iv) Strumenti di supporto alle scelte politiche; nonché il modo in cui essi

supportano i vari compiti di progettazione e monitoraggio dei DSN.

In seguito, **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC) ha sottolineato l'importanza del work package 4 di Tools4CAP in relazione alla conformità, alle prestazioni e alla conoscenza dei dati. Georgios ha spiegato la relazione tra i diversi tipi di dati (in azienda e fuori azienda), gli aspetti tecnologici e quelli politici nel contesto dell'aggregazione e della combinazione dei dati.

Ha concluso la presentazione introducendo il rapporto di progetto (deliverable 4.1) intitolato Integrazione dei dati a livello di azienda agricola per il monitoraggio e la valutazione della PAC, incentrato sull'identificazione delle fonti di dati e delle tecnologie di monitoraggio nel settore agricolo e sul loro collegamento con le esigenze di dati a livello di azienda agricola per il monitoraggio e la valutazione dei Piani strategici della PAC (DSN). Inoltre, il rapporto del progetto (deliverable 4.2) intitolato Analisi delle sfide e degli approcci per il monitoraggio del paesaggio si concentra sull'identificazione delle lacune di dati che ostacolano la corretta e riuscita attuazione dei DSN. Esplora fonti di dati, strumenti e meccanismi innovativi per sostenere un approccio olistico alla raccolta dei dati.

Lacune di dati a diversi livelli dei piani strategici

STANZE SEPARATE PER GRUPPI DI LAVORO

Nuove tecnologie di raccolta dei dati a livello di azienda agricola (FMIS) a supporto della progettazione dei futuri interventi della PAC

Alberto Gutiérrez

Istituto Tecnológico Agrario de Castilla y Leon - ITACyL

David Sánchez López e Marta Moro Abellán

Fondo spagnolo di garanzia agraria

Alberto Gutiérrez (ITACyL) ha presentato il [Quaderno Agricolo Digitale \(DFB\) nel contesto di Tools4CAP](#), CUE nel suo acronimo spagnolo, come uno strumento chiave progettato per migliorare le capacità di monitoraggio e raccolta dati nelle pratiche agricole. Si integra perfettamente nel quadro più ampio dell'iniziativa Tools4CAP, che mira a semplificare e migliorare l'efficienza del processo decisionale basato sui dati in agricoltura, in particolare nel contesto della Politica Agricola Comune (PAC).

Dopo questa introduzione, **David Sánchez López e Marta Moro Abellán**, del Fondo spagnolo di garanzia agraria, hanno presentato il quadro normativo per il DFB ufficiale in Spagna, che è strettamente legato al Sistema informativo delle aziende agrarie (SIEX). Il SIEX è una piattaforma completa che aggrega diversi sistemi di dati agricoli per migliorare la gestione delle aziende e la conformità ai requisiti normativi. Il SIEX comprende diversi elementi interconnessi, tra cui il Quaderno Agricolo Digitale ufficiale che assicura la standardizzazione della raccolta dei dati nelle aziende agricole, consentendo una migliore supervisione e un migliore supporto agli agricoltori. Integra diversi flussi di dati, tra cui gli input dell'azienda agricola, i

risultati della produzione e le pratiche agricole legate all'ambiente. L'interconnessione tra questi elementi facilita una visione olistica delle prestazioni delle aziende agricole, consentendo una ri(progettazione), un monitoraggio e una rendicontazione più efficienti. Hanno inoltre evidenziato il ruolo chiave degli sforzi di collaborazione pubblico-privato (commerciale) nello sviluppo di un sistema pienamente operativo.

Alberto ha ripreso la parola e ha continuato spiegando come il DFB spagnolo raccolga un'ampia gamma di informazioni, come l'uso del suolo, i tipi di colture, le pratiche di irrigazione e l'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Questa raccolta di dati completa aiuta a monitorare le prestazioni delle aziende agricole e l'aderenza ai requisiti della PAC. Alberto ha sottolineato che i dati raccolti dal Quaderno Agricolo Digitale sono di natura dichiarativa e non esiste una base legale per effettuare controlli di conformità alla PAC utilizzando questi dati.

Infine, ha spiegato il potenziale dei sistemi informativi per la gestione delle aziende agricole (FMIS) come piattaforme avanzate che raccolgono dati da varie fonti, tra cui sensori, immagini satellitari e inserimenti manuali. Questi sistemi forniscono funzionalità di analisi dei dati, supporto decisionale e reporting, rendendoli strumenti preziosi per l'agricoltura moderna.

Flusso di lavoro del caso d'uso spagnolo all'interno di Tools4CAP

L'implementazione del DFB spagnolo all'interno di un FMIS può essere illustrata attraverso l'esempio dei prodotti fitosanitari (PPP). Integrando i dati del DFB, un FMIS può tracciare l'uso dei prodotti fitosanitari, assicurando la conformità con le norme di sicurezza e ambientali e ottimizzandone l'applicazione per ottenere una migliore resa delle colture. Il relatore ha concluso riflettendo su come i dati aggregati del DFB svolgano un ruolo fondamentale nella valutazione e nella riprogettazione dei piani strategici della PAC (CSP).

Sistemi informativi di politica agricola per il monitoraggio delle performance regionali

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) ha presentato il caso del nuovo sistema di monitoraggio degli organismi pagatori greci, delineando le sue componenti chiave e il suo ruolo nel migliorare l'efficienza dell'attuazione della politica agricola.

Ha sottolineato che il nuovo sistema di monitoraggio greco è stato progettato per tracciare le attività agricole e l'uso del suolo negli Stati membri, sfruttando i dati satellitari e gli strumenti digitali per un monitoraggio efficiente. Questo sistema vuole essere accurato, trasparente, efficiente e tempestivo, garantendo che tutti i dati raccolti e analizzati riflettano la realtà delle pratiche agricole. Il suo obiettivo primario è garantire la conformità alla Politica agricola comune (PAC), in particolare nel contesto dell'attuazione della PAC 2023-2027. In questo modo, il sistema aiuta a fornire un sostegno finanziario agli agricoltori e a promuovere pratiche agricole sostenibili in tutta l'UE, contribuendo agli obiettivi più ampi di gestione ambientale e stabilità economica del settore agricolo.

Il sistema richiede una solida infrastruttura di dati, l'accesso in tempo reale ai dati agricoli e la capacità di integrare più strumenti di monitoraggio. Ciò significa garantire la compatibilità con i dati satellitari, i sistemi di gestione delle aziende agricole e altre piattaforme utilizzate per la gestione dell'agricoltura. Inoltre, il sistema deve essere conforme agli standard normativi dell'UE e fornire trasparenza agli agricoltori e alle parti interessate.

Georgios ha spiegato che le pratiche raccomandate per la definizione dei requisiti includono l'uso di API per consentire il riutilizzo sicuro dei dati con metodi di autorizzazione adeguati. Gli standard aperti dovrebbero essere supportati per consentire l'uso di plug-in esterni, migliorando le valutazioni e aggiungendo un contesto alle dichiarazioni delle parcelle. Un design modulare assicura che lo strumento sia riutilizzabile, sostenibile e adattabile per la crescita futura. Per migliorare l'efficienza, è necessario dare priorità all'interoperabilità con i sistemi esistenti, come IACS e Sen4CAP, e con le fonti di dati esterne. La traduzione semantica può automatizzare il parsing dei dati provenienti da sistemi diversi per garantire la compatibilità. Infine, la fusione dei dati dovrebbe

Il caso del nuovo organismo pagatore greco che monitora le tappe

combinare diversi insiemi di dati per migliorare l'accuratezza e ridurre la necessità di intervento umano.

Ha continuato spiegando che una componente chiave del progetto del sistema è l'incorporazione del "quadro di monitoraggio del paesaggio" Tools4CAP, che mira a fornire un approccio completo e flessibile al monitoraggio regionale. Questo quadro permette un'analisi dei dati e un processo decisionale più localizzati, consentendo interventi su misura basati sulle pratiche agricole e sulle condizioni ambientali regionali.

Ha concluso presentando due esempi pratici di strumenti di monitoraggio regionale: (i) lo [strumento di monitoraggio delle politiche QuantiFarm](#) e (ii) il cruscotto di aggregazione che consente di raccogliere dati aggregati in tempo reale dagli agricoltori riguardo ai loro input, alle pratiche, alle colture, ecc.

Sistemi di monitoraggio per i Piani strategici della PAC: Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) ha presentato il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come componente fondamentale del monitoraggio e della valutazione delle pratiche agricole nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC). Questo sistema è stato progettato per migliorare l'accuratezza e l'efficienza del monitoraggio dell'uso e della copertura del suolo da parte delle aziende agricole. Svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità ai requisiti della PAC e nel fornire dati essenziali per l'attuazione delle politiche.

Integrazione dell'AMS nel processo di valutazione della qualità

Ha presentato il quadro normativo dell'AMS, guidato dai regolamenti dell'UE che stabiliscono gli standard per il monitoraggio del territorio, l'utilizzo dei dati satellitari e la verifica della conformità. Questi regolamenti garantiscono che l'AMS sia in linea con gli obiettivi della PAC, tra cui la

sostenibilità ambientale, la produttività agricola e le pratiche di gestione equa del territorio. L'AMS contribuisce (i) al monitoraggio sistematico e continuo del territorio e (ii) al miglioramento della qualità del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e della domanda geospaziale (GSA).

L'AMS è uno strumento sofisticato che utilizza immagini satellitari e tecnologie di telerilevamento per monitorare le aree agricole. È in grado di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo, nei tipi di colture e nella copertura del terreno, fornendo dati in tempo reale a supporto dei processi decisionali. Questo sistema integra diverse fonti di dati per produrre mappe accurate e complete delle attività agricole.

L'AMS svolge un ruolo essenziale nella verifica dell'attuazione degli interventi della PAC, fornendo dati oggettivi e precisi sulla gestione dei terreni. Supporta il monitoraggio della conformità ai regolamenti ambientali della PAC e la condizionalità e l'ammissibilità ai pagamenti diretti. Il sistema è fondamentale per migliorare la trasparenza e la responsabilità delle politiche agricole. L'AMS offre diversi vantaggi, tra cui una maggiore efficienza nel monitoraggio dei terreni agricoli, una maggiore accuratezza dei dati e una riduzione degli oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per le autorità. Automatizzando il processo di monitoraggio, aiuta a identificare tempestivamente i problemi di non conformità e promuove pratiche agricole più sostenibili.

Flusso di lavoro del monitoraggio satellitare

Christian ha sottolineato che, dal punto di vista del coordinamento, l'AMS opera integrando dati satellitari e informazioni a terra per fornire una visione completa delle attività agricole. Ciò richiede uno stretto coordinamento tra le agenzie governative, i fornitori di tecnologia e gli altri

soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche agricole. Dal punto di vista dell'agricoltore, l'AMS fornisce preziose informazioni sull'uso del suolo, sulla gestione delle colture e sulla conformità ai requisiti della PAC. Gli agricoltori possono trarre vantaggio dalla capacità del sistema di

identificare le aree di non conformità e dal suo ruolo nel migliorare la gestione dell'azienda agricola attraverso un monitoraggio preciso delle attività agricole.

Ha spiegato che il processo di monitoraggio satellitare prevede l'acquisizione di immagini satellitari, che vengono poi elaborate e analizzate per rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo e nelle pratiche agricole. Queste immagini vengono incrociate con i dati esistenti, consentendo di individuare eventuali non conformità o irregolarità nelle pratiche agricole. Il relatore ha sottolineato alcune sfide primarie che gli organismi di governance continuano ad affrontare nell'utilizzo degli AMS nei diversi

contesti dei piani strategici della PAC. Queste sfide includono: (i) l'adattamento tecnologico, (ii) l'interpretazione dei dati, (iii) il dialogo con gli agricoltori, (iv) le differenze regionali e (v) l'adattamento normativo.

Christian ha concluso affermando che l'AMS può diventare un pilastro centrale per la digitalizzazione e la sostenibilità dell'agricoltura nell'UE, non solo per monitorare gli impegni della PAC, ma anche per promuovere pratiche più resilienti e innovative nel settore agricolo. La sua effettiva attuazione, tuttavia, richiede un forte sostegno politico, tecnico ed economico.

Partecipanti e relatori del modulo dell'Accademia

In chiusura dell'evento, Blanca Casares (AEIDL) ha ringraziato il pubblico e ha ricordato che le registrazioni, le presentazioni e questo rapporto Highlights saranno disponibili prossimi giorni [sulla pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#). Questo rapporto sarà presto tradotto nelle 16 lingue dell'UE coperte dal consorzio.

Tutte le presentazioni e le registrazioni sono disponibili alla [pagina evento](#).

Partecipate al progetto, [qui](#).

Oppure iscrivetevi alla newsletter, [qui](#).

I nuovi moduli di formazione dell'Accademia saranno pubblicati prossimamente, [qui](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

